

ЮҚОРИ ГЕТЕРОЗИСЛИ ТУТ ИПАК ҚУРТИ ДУРАГАЙЛАРИНИ ЯРАТИШДА ЗОТЛАРНИ ТАНЛАШ

Орипов Отабек Орипович¹, Бердимуратова Наргиза Аймуратовна²

¹Ипакчилик илмий-тадқиқот институти тадқиқотчиси, к.х.ф.ф.д., доцент

²Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти 2-курс магистр

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18942895>

Аннотация. Ушбу мақолада, Тут ипак қурти зотларининг жинси бўйича генетик жиҳатдан модификация қилинган тоза дурагайлари яратилгани ва истиқболли илмий изланишлар олиб борилгани, тут ипак қуртининг тоза дурагайларини тайёрлаш ҳисобига, ўзининг генетик потенциални намоён этиши қобилиятига эга, тут ипак қуртининг юқори гетерозисли генетик назорат қилинадиган тоза дурагайларини яратишининг илмий асослари баён этилган. Ҳозирги районлаштирилган зотлар билан рақобатлаша оладиган, жинси бўйича нишонланган зотларнинг янги селекцион тизимлари ишлаб чиқилиши ҳамда тут ипак қурти тухумини ишлаб чиқариш жараёнини соддалаштирувчи ва хом ипак ишлаб чиқариш ҳаражатларини камайтиришига имкон берувчи, биологик кўрсаткичлари бўйича юқори гетерозисни намоён этувчи, юқори маҳсулдор саноат дурагайлари яратилган.

Калим сўзлар: тухум, қўйма, тут ипак қурти, пилла, гумбак, капалак, зот, дурагай, гетерозис, ургочи, эркак, жинс бўйича нишонланган, ҳарорат, намлик, ёруғлик, тут барги, ипакчанлик, қуртнинг ҳаётчанлиги, қуртнинг жонланувчанлиги.

Кириш, Ҳозирга келиб кескин ўзгарувчан табиий-иқлим шароитларига мос, 18-20 % кўп ипак толаси берувчи генетик назорат қилинадиган жинси нишонланган тоза дурагайларни тайёрлаш, уларни пилла ҳосилдорлиги ва метрик номери каби, технологик хусусиятларини яхшилашга йўналтирилган илмий-тадқиқотлар олиб бориш дунё миқёсида долзарб муаммолардан ҳисобланади. Дунёда тут ипак қуртининг етакчи хўжалик қимматли белгилари асосида танлаш ва янги замонавий селекция услубларини ишлаб чиқиш, шунингдек тут ипак қурти тухумлари тайёрлашнинг янги технологиялари ва ипак маҳсулдорлигини оширишга қаратилган қатор тадқиқотлар олиб борилмоқда. Шунга қарамасдан ипак ишлаб чиқарувчи мамлакатлар учун умумий бўлган тоза дурагайларни яратиш муаммосини ҳал қилиш муҳим тадқиқот йўналиши ҳисобланади. Тухум ранги бўйича жинсини эрта аниқлаш, пиллани мураккаб, кўп меҳнат талаб қиладиган ва нотўғри жинсга ажратилишини бартараф этиш билан бир қаторда вақт, маблағ ва қўл меҳнатини сезиларли даражада камайтиради.

Тадқиқот усуллари ва материаллар, Илмий-тадқиқот ишини бажаришда морфологик, биологик, технологик, ишлаб чиқариш ва статистик таҳлил усулларида ҳамда “Тут ипак қурти наслчилик ишининг асосий услубий қоидалари” ва “Тут ипак қуртини оқ пиллани зотларини парваришлаш агротехникаси” услубиётларидан фойдаланилди.

Тут ипак қуртини генетик назорат қилинадиган тоза дурагайларини яратишнинг илмий асосларига йўналтирилган тажриба-синов ишларида, ипакчилик илмий тадқиқот

институтидаги ипак куртининг жаҳон коллекциясида сақланаётган турли зот ва дурагайларидадан фойдаланилди.

Тадқиқ этилаётган зотлар тухум ранги турли генлари билан детерминация қилинган. Турли зотдаги эркак тухумларнинг ранги ҳам турлича. Масалан С-5 W₂W₂, С-5 ПР. г. W₂W₂, С-13 W₂ W₂, Белоконная 1 W₂ W₂, САНИШ 9 W₂ W₂ зотларда тухумлар ранги оч сариқ, С-12 W₅W₅, Белоконная 2 W₅W₅ зотларида жигарранг, С-6 W₃W₃, С-10 W₃W₃, С-14 W₃W₃, Белоконная 1 W₃W₃, САНИШ 8 W₃W₃, зотларида тўқ жигарранг [4,5,6].

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси, Боқиш учун, ҳар бир зотнинг 25-30 оиласидан, куртлар ҳаётчанлиги ва пиллаларнинг ипакчанлиги юқори бўлган 10-12 тадан оилалар танлаб олинди. Танлаб олинган ҳар бир оиладан, майда донодорликка ва тўғри шаклга эга пиллардан 20-30 донадан пилла териб олинди. Танланган пиллаларнинг барчаси, алоҳида-алоҳида тортилди. Ипакчанлиги юқори бўлган пиллалар насл учун қолдирилди.

2-жадвал

Тадқиқ этилаётган зотлардан, насл учун танланган оила ва пиллаларнинг биологик кўрсаткичлари (2023-2024)

Зотлар		Қуртнинг ҳаётчанлиги, %	Ўртача оғирлик		Ипакчан- лик, %
			пилла,г	қобик, мг	
С-5	Боқилган оила	91,8	1,43	297	20,8
	Наслли оила	96,9	1,41	303	21,5
	Наслли пилла	-	1,42	319	22,0
С-10	Боқилган оила	97,7	1,45	279	19,2
	Наслли оила	98,0	1,35	278	20,6
	Наслли пилла	-	1,34	288	21,5
С-12	Боқилган оила	98,5	1,46	278	19,1
	Наслли оила	98,9	1,30	270	20,8
	Наслли пилла	-	1,31	284	21,7
С-13	Боқилган оила	94,3	1,45	306	21,1
	Наслли оила	96,9	1,51	331	21,9
	Наслли пилла	-	1,60	368	23,0
С-14	Боқилган оила	92,5	1,45	306	21,1
	Наслли оила	95,0	1,40	307	21,9
	Наслли пилла	-	1,40	322	23,0
Ипакчи 1 (назорат)	Боқилган оила	92,8	1,48	320	21,6
	Наслли оила	98,4	1,58	374	23,7
	Наслли пилла	-	1,58	376	23,8

Жадвалдаги таҳлиliga кўра, масалан, ипакчанлиги, 20,8% бўлган С-5 зотида, насл учун ипакчанлиги 21,5% бўлган оила қолдирилди, папиллонажга эса ипакчанлиги 22,0% бўлган пиллалар киритилди. С-14 зотида боқилган оилалар ипакчанлиги 21,1%, наслли оилаларда 21,9% бўлганда, тухумлар, ипакчанлиги 23,0% бўлган пилла капалакларидан олинди. Худди шундай танлаш ишлари С-10, С-12, С-13 зотларида ҳам олиб борилди,

бунда танлаш интенсивлиги етарлича юқори бўлди. Булар 1 жадвалда ифодаланган бўлиб, ипакчанлик бўйича селекция дифференциали 0,8-2,8% ни ташкил этди.

Пилла қобиғи массасининг авлодга ўтиши, ўртача даражада бўлиб, бу кўрсаткич бўйича оммавий танлаш усулининг самарадорлиги жуда кам ҳисобланади. Қуртлар ҳаётчанлиги ва пилла массаси бўйича танлаш усули самадорлиги ҳам жуда паст, чунки бу кўрсаткичлар асосан қуртларни парваришlash ва боқиш шароитларига боғлиқ. Айрим тадқиқотларда таъкидланишича, қуртларни парваришlash ва боқиш шароитлари, жумладан тут барги сифати ва миқдори, мавсумий ҳамда худудий шароит хусусиятлари, қуртларнинг генотипик турли-туманлигига таъсир этади.

Хулоса, Жинси бўйича белгиланган зотлар, генетик ўзгариш хусусиятларига эга бўлгани учун, 2 хил рангдаги тухумлар кўяди-оқиш (эркак жинс) ва қорамтир (урғочи жинс). Уларни махсус апаратда ажратиш мумкинлиги сабабли, улар орасида олинган дурагайлар 100% тоза тайёрланади. Ипак куртининг бу тайёрланган тухумлари сифати жуда юқори бўлиб, ипак курти тухумларини тайёрлаш корхоналарнинг фойдаси, улар тайёрлаган ипак курти тухумлари миқдорига тўғридан-тўғри боғлиқ бўлади. Юқори ипакчанлик ва ипак курти чиқишининг юқори кўрсаткичларининг бирга намоён бўлиши, танлашнинг энг оптимал варианты ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 1 июндаги “Пиллачилик соҳасида касаначиликни кўллаб-қувватлаш ҳамда пилла етиштириш учун озуқа базасини янада кенгайтиришнинг кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-85-сонли Фармони. – Тошкент, 2023. 1-4 б.
2. Абдукаюмова Н., Ларькина Е.А. Породы тутового шелкопряда, детерминированные по полу цветом грены, и их генетических потенциал // Ж. «Молодой ученый» №50, часть 1. Москва, Россия 2018. –С.104-106. Ларькина Е.А., Гайкалова Н.В., Нодиралиева Н., Якубджанов Б. Толиманова Ф. Генетическимодифицированные породы УзНИИШ, содержащиеся в мировой коллекции тутового шелкопряда. //Сборник трудов АГУ №9, 2006. -С.43-46.
3. Ларькина Е.А., Якубов А.Б., Данияров У.Т. Результаты изучения генетической природы двигательной активности тутового шелкопряда. //“Узбекский биологический журнал” 2012. №6. –С.63.
4. Ларькина Е.А., Абдукаюмова Н. Синхронизация развития гусениц тутового шелкопряда в генетически-модифицированных породах. // Science, V.02. Berlin. 2019.- С.187-192.
5. Ларькина Е.А., Якубов А.Б., Абдукаюмова Н. Итоги селекционно-племенной работы по улучшению репродуктивных показатели регулируемых по полу пород тутового шелкопряда. // Агро илм №2 (65), 2020. –С.61-63.
6. Ларкина Э.А., Абдикаюмова Н.К. Ипак куртининг тухумлик даврида ранги бўйича жинсларга ажралувчи янги зотлари ва уларнинг генетик имкониятлари. // Интернационал сонференсе он леарнинг анд теачинг. Интернационал Ссиентифис Сонференсе. Узбекистан, Ташкент, 2022. б.33-37.